

Чала Аліна Сергіївна, студентка 4 курсу 16 групи факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРОВОЛЬТАЇКИ В УКРАЇНІ ТА ЄС: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Сучасні виклики у сфері енергетики та сільського господарства змушують знаходити нові моделі використання природних ресурсів. Однією з таких моделей є агровольтаїка, що поєднує виробництво сільськогосподарської продукції та генерацію сонячної енергії на одній земельній ділянці [1, с. 31]. По суті агровольтаїка передбачає розміщення сонячних панелей над сільськогосподарськими культурами або таким чином, щоб земля могла використовуватися одночасно і для вирощування рослин, і для виробництва електроенергії.

Поняття агровольтаїки активно досліджується у науковій літературі. Зокрема, французький дослідник Крістіан Дюпраз зазначає, що агровольтаїчні системи дозволяють поєднати виробництво продовольства та електроенергії на одній земельній площі, підвищуючи ефективність використання землі [2, с. 20-21]. Дійсно, в сучасних умовах земля стає все більш цінним ресурсом, а можливість її подвійного використання дозволяє вирішити одразу кілька економічних та екологічних проблем.

Важливість розвитку поновлюваної енергетики неодноразово наголошувалося і на міжнародному рівні. Так, у підсумковому документі Конференції ООН зі сталого розвитку The Future We Want (Rio+20) зазначалося, що енергетика відіграє ключову роль у подоланні бідності, економічному розвитку та покращенні якості життя людей [3, с. 58]. Також у міжнародних документах зазначається, що стійка енергетика має враховувати економічні, соціальні та екологічні аспекти суспільства [4, с. 76].

За даними Ember, у 2024 році сонячна енергетика забезпечила 11% електроенергії в ЄС та вперше випередила вугілля; разом вітрове та сонячне покоління дали 29% електроенергії Союзу, тоді як газ забезпечив 15,7%, а атомна енергетика – 23,7% [5]. У цьому контексті агровольтаїка набуває особливого значення, оскільки дозволяє розвивати сонячну генерацію без прямого витіснення аграрного виробництва.

Актуальність цієї теми для України є особливо очевидною. Сьогодні країна переживає складний період енергетичних викликів, пов'язаних із пошкодженням енергетичної інфраструктури, зростанням вартості енергоносіїв та необхідністю швидкого розвитку відновлюваних джерел енергії. На мій погляд, в таких умовах агровольтаїка може стати перспективним напрямом, який дозволить поєднати розвиток енергетики із модернізацією аграрного сектору.

Сьогодні правова база, яка могла б чітко врегулювати поєднання сільськогосподарського виробництва та генерації сонячної енергії на одній земельній ділянці, лише формується [6, с. 110]. На мій погляд, саме ця обставина

значною мірою стримує поширення агровольтаїчних проектів в Україні, адже інвестори та аграрії потребують зрозумілих правил використання землі.

Загальні положення щодо використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки закріплені у Конституції України. Так, згідно зі статтею 13 Конституції України, земля та інші природні ресурси є об'єктами права власності Українського народу, а держава забезпечує їхнє раціональне використання.

Одним із ключових нормативно-правових актів, що визначають порядок використання земель, є Земельний кодекс України. Відповідно до статті 22 ЗКУ, землі сільськогосподарського призначення використовуються передусім для ведення сільського господарства. У цьому полягає одна з основних правових проблем агровольтаїки: розміщення сонячних електростанцій на таких землях може розглядатись як використання земель не за цільовим призначенням [1, с. 32]. На мою думку, саме тому в Україні досі немає масового впровадження агровольтаїчних систем, адже діюче земельне законодавство не передбачає чітких механізмів поєднання аграрного виробництва та генерації електроенергії.

У той самий час розвиток відновлюваної енергетики регулюється низкою спеціальних законів. Зокрема, Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20 лютого 2003 року № 555-IV визначає правові та економічні засади використання енергії, отриманої із відновлюваних джерел. У статті 15 Закону зазначено, що Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері виробництва та використання енергії з альтернативних джерел відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

Європейський Союз сьогодні є одним із лідерів у розвитку відновлюваної енергетики і саме в цьому контексті активно формується правове регулювання агровольтаїки [10, с. 80]. Загальну основу розвитку таких технологій створює Європейський зелений курс (European Green Deal), що передбачає поступовий перехід до клімато-нейтральній економіці [11]. Важливу роль також відіграє Директива ЄС з відновлюваних джерел енергії (Renewable Energy Directive – RED II та RED III), яка визначає мету збільшення частки енергії з відновлюваних джерел та підтримує розвиток нових енергетичних технологій [12].

Однією із країн, де агровольтаїка отримала законодавче закріплення, Німеччина. Відповідні положення містяться у Законі про відновлювані джерела енергії (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG), який передбачає підтримку фотоелектричних установок, у тому числі розміщених на сільських землях [13]. У рамках цього закону держава запровадила фінансові стимули та спеціальні премії для виробників електроенергії щодо таких установок.

У Франції агровольтаїка законодавчо було визначено у 2023 році у рамках закону про прискорення розвитку відновлюваної енергетики. Закон встановлює, що розміщення сонячних панелей на сільських землях допускається лише за збереження аграрного виробництва як основного виду діяльності [14]. Крім того, передбачено обмеження щільності розміщення панелей та обов'язкове підтвердження користі для аграрного виробництва.

Важливі кроки зробила і Італія, де 2020 року розпочато ініціативу «Agrivoltaico Sostenibile», спрямовану на розробку технічних стандартів для

агровольтаїчних систем. Згодом законодавство країни обмежило будівництво традиційних сонячних електростанцій на родючих землях, залишивши можливість їхнього використання саме для агровольтаїчних проєктів. Такі положення містяться, зокрема, у Legislative Decree No. 199/2021 [15].

На мій погляд, досвід цих країн демонструє, що розвиток агровольтаїки можливий лише за наявності чіткої законодавчої бази, державної підтримки та спеціальних правил використання земель.

Незважаючи на значний потенціал агровольтаїки, в Україні ця технологія поки що перебуває на початковому етапі розвитку. На мою думку, основною причиною цього є поєднання кількох факторів: відсутність спеціального законодавства, економічні труднощі та недостатня державна підтримка. Насамперед слід звернути увагу на правову проблему. У чинному законодавстві України відсутні норми, що прямо дозволяють поєднання сільськогосподарського виробництва та розміщення сонячних електростанцій на одній земельній ділянці [16].

Іншою проблемою є висока вартість впровадження агровольтаїчних систем. Такі установки вимагають спеціальних конструкцій і складнішого монтажу, ніж звичайні сонячні електростанції, що збільшує інвестиційні витрати. Водночас, в Україні поки що відсутні грантові програми чи пільгові кредити для таких проєктів, тому основний фінансовий тягар покладається на бізнес [17].

На мою думку, особливого значення розвиток агровольтаїки набуває в умовах війни, коли енергетична система країни зазнає значних руйнувань. Саме такі технології сприяють створенню децентралізованих джерел енергії та підвищенню енергетичної незалежності аграрних господарств.

Судова практика у сфері агровольтаїки в Україні поки що лише формується, однак існують судові рішення щодо використання земельних ділянок для розміщення сонячних електростанцій. Так, у справі № 133/3053/19 від 29 січня 2020 року Верховний Суд розглядав спір щодо використання земельної ділянки для будівництва сонячної електростанції та наголосив на необхідності дотримання цільового призначення земельної ділянки відповідно до вимог земельного законодавства.

Незважаючи на існуючі труднощі, перспективи розвитку агровольтаїки в Україні є досить значними. Її впровадження може сприяти більш ефективному використанню земель, розвитку відновлюваної енергетики та підтримці сільських територій. На мою думку, для цього необхідно вдосконалити законодавство, запровадити державні програми підтримки та активно використати досвід країн Європейського Союзу.

Отже, проведене дослідження свідчить, що агровольтаїка є перспективним напрямом у поєднанні розвитку поновлюваної енергетики та ефективного використання сільськогосподарських земель. Незважаючи на значний потенціал, в Україні ця технологія поки що перебуває на етапі становлення через відсутність спеціального правового регулювання, фінансових механізмів підтримки та чітких правил використання земель для таких проєктів [15]. На мій погляд, перспективи розвитку агровольтаїки пов'язані насамперед із

удосконаленням законодавчої бази, запровадженням державних програм підтримки, залученням інвестицій та використанням досвіду країн Європейського Союзу. У сучасних умовах, особливо з урахуванням енергетичних викликів, спричинених війною, розвиток агровольтаїки може стати важливим кроком до підвищення енергетичної незалежності України та сталого розвитку сільських територій.

Список використаних джерел

1. Halchak V.P., Boyarchuk V., Syrotiuk V., Syrotyuk S., 2019, Parameters of direct solar energy flux in clear sky taken into account of atmosphere transparency, Scientific and Applied Journal Vidnovluvana energetika, 2 (57), DOI: 10.36296/1819-8058.2019.2(57), p. 30-33.
2. Dupraz C., Marrou H., Talbot G., Dufour L., Nogier A., Ferard Y. Combining solar photovoltaic panels and food crops for optimising land use: Towards new agrivoltaic schemes. Renewable Energy. 2011. Vol. 36, №10. DOI: 10.1016/j.renene.2011.03.005., p. 20-21.
3. UN Conference on Sustainable Development the Future We Want (Rio+20), 2012, p. 58. URL: https://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf
4. Trommsdorff M., Weselek A., Bauerle A. et al. Agrivoltaics: Opportunities for Agriculture and the Energy Transition. Freiburg: Fraunhofer ISE, 2022, p. 76.
5. European Electricity Review 2025. Ember, 2025. URL: https://emberenergy.org/app/uploads/2025/01/EER_2025_22012025.pdf
6. Червінський Л. С. Агровольтаїка – інноваційний підхід до ведення сільського господарства. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 6 листопада 2024 р., ДБТУ, 2024. С. 110.
7. Sekiyama T., Nagashima A. Solar Sharing for Both Food and Clean Energy Production. Environments. 2019. Vol. 6(6). P. 80.
8. The European Green Deal: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
9. Renewable Energy Directive: https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en
10. EEG, 2023: https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/
11. ADEME. L'Agrivoltaïsme: État des lieux et perspectives. Paris: Agence de la Transition Écologique, 2022. 122 p.
12. Decreto Legislativo n. 199/2021. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Roma: Gazzetta Ufficiale, 2021.
13. Асоціація Агровольтаїки України. URL: <https://agrivoltaic.org.ua/>
14. Ecotech Ukraine. URL: <https://www.ecotech.ua/agrovoltayika/>
15. Агровольтаїка в Україні: як отримувати врожай та енергію з однієї землі. URL: <https://sanlarix.com.ua/agrovoltayika-v-ukrayini/>